

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FLORITA K. OBEDA

Master Teacher I

San Francisco Elementary School

Division of Rizal

“ISANG PAGNINILAY”

Babad na babad sa kanyang simbahan
Halos buong araw siya'y nanambahan
Nang makita ang Kulas agad nilapitan
Thank you Lord malapit na daw singilan

Puting puti pa itong kanyang pananamit
Plantsado pa nga bago niya itabi at isabit
Kinabukasan bibliya niya'y kanyang bitbit
Bago magikapito sa kapilya dapat sumapit

Sa loob ng simbahan may naguumpukan
Kapanalig niya siya ang sentro ng usapan
Nang una daw nagsweldo utang binayaran
Laking gulat ng pobre ng siya'y kuwentahan

Pakiusap ng umutang ang intres ay bawasan
Magkasama naman sila sa pananambahan
Umiling lamang sa kanya at siya'y inirapan
Bigo ang pobre tubo'y hindi mabawasan